

Los Fundamentos Primitivos de la Ecclesia Gnóstica: Historia, Sucesión y Expansión de una Tradición Subterránea

 iesgeneve.blogspot.com/2025/06/los-fundamentos-primitivos-de-la.html

Sello del Obispado Gnóstico Autocéfalo del Monte Sinaí

Por Francisco Acedo Fernández,

Académico e Historiador

Abstract

This study examines the historical foundations of the Gnostic Ecclesia, one of the most persistent and marginalized expressions of heterodox Christian tradition. Through a historiographical approach, it reconstructs the major phases of this current from classical Gnosticism in the early centuries to its contemporary institutional forms that emerged in Europe and the Americas. The article addresses both the suppression of Gnostic doctrines by dominant ecclesiastical structures and the successive reappearances of alternative ecclesial forms, often in contexts of secrecy or through esoteric syncretism and initiatic Masonry.

Special attention is given to the 19th-century movements in France (such as the *Église Johannite*, the *Église Gnostique*, and the Carmelite movement of Vintras), to the patriarchate of Jean Bricaud and the doctrinal consolidation of the *Église Gnostique Universelle*, as well as to the alternative apostolic succession initiated by Joseph René Vilatte. The study also explores the expansion of these currents in Latin America through the Brazilian Catholic Apostolic Church and their later development in North America. Finally, it offers a critical reflection on ecclesial legitimacy, the transmission of initiatic lineages, and the role of secrecy in the preservation of these non-conventional religious structures.

Introducción: Gnosis y Ecclesia en la historiografía moderna

Desde mediados del siglo XX, el estudio de las corrientes gnósticas ha experimentado una significativa transformación historiográfica, impulsada por el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 y por el desarrollo de nuevas metodologías filológicas y comparativas en el análisis del cristianismo primitivo¹. Estas fuentes revelaron la complejidad del fenómeno gnóstico como un conjunto diverso y fluido de movimientos que, en lugar de constituir una herejía marginal, formaron parte constitutiva de los debates teológicos y cosmológicos de los primeros siglos de nuestra era².

En ese contexto, la noción de *Ecclesia Gnóstica* no designa simplemente una iglesia en sentido dogmático, sino un conjunto de manifestaciones institucionales, simbólicas y doctrinales que han reivindicado, en distintas épocas y lugares, la continuidad con una tradición espiritual supuestamente anterior o paralela al cristianismo oficial³. Estas manifestaciones, a menudo desarrolladas en los márgenes del reconocimiento eclesiástico o en abierta oposición a las iglesias dominantes, han recurrido con frecuencia a genealogías apostólicas alternativas, ritos sacramentales autónomos y una visión teológica dualista o pleromática⁴.

Este artículo se propone reconstruir, desde una perspectiva estrictamente histórica y documental, la evolución de la *Ecclesia Gnóstica* desde sus expresiones doctrinales en la Antigüedad hasta su configuración moderna como institución religiosa no convencional. La investigación se apoya en fuentes primarias, estudios académicos contemporáneos y documentación producida por los propios movimientos eclesiales de orientación gnóstica, distinguiendo cuidadosamente entre afirmaciones de legitimidad simbólica y hechos verificables por la crítica histórica⁵.

El estudio presta particular atención a las formas modernas de *Ecclesia*, surgidas principalmente en Francia a partir del siglo XIX, en las que confluyen elementos gnósticos, martinistas, rosacruces y masónicos, así como a su expansión en América a través de sincretismos con otras corrientes eclesiales disidentes, como la Iglesia Católica Apostólica Brasileña⁶. Asimismo, se analiza la evolución doctrinal, sacramental y organizativa de estas instituciones, así como el recurso a linajes iniciáticos y sucesiones apostólicas paralelas, en un esfuerzo por legitimar su existencia frente a las iglesias mayoritarias⁷.

Este análisis no pretende juzgar la autenticidad teológica de las pretensiones gnósticas ni asumir sus postulados doctrinales, sino comprender las lógicas históricas y simbólicas que han articulado la continuidad de estas tradiciones eclesiales en la clandestinidad o en la marginalidad⁸. De este modo, se ofrece una contribución a la historiografía de las formas religiosas no hegemónicas y al estudio de las estructuras de transmisión del saber esotérico en la modernidad.

La Biblioteca de Nag Hammadi

2. La Gnosis en el cristianismo primitivo y su represión institucional

En los siglos I al IV de la era común, diversas corrientes gnósticas emergieron como parte del pluralismo doctrinal del cristianismo primitivo, en un entorno donde coexistían influencias del judaísmo helenístico, el platonismo medio, los cultos místicos grecorromanos y elementos del zoroastrismo⁹. Lejos de constituir un sistema homogéneo, el gnosticismo en este periodo abarcó una serie de movimientos caracterizados por una visión dualista del cosmos, una antropología espiritualista y una soteriología basada en el conocimiento interior (*gnosis*) como vía de salvación¹⁰.

Los grupos gnósticos más documentados incluyen a los setianos, valentianos, basilidianos, ofitas y simonianos, entre otros. Cada uno articulaba un mito cosmogónico propio, en el que el mundo material era

visto como el resultado de una caída o desviación del Pleroma, el ámbito de la plenitud divina, y donde el demiurgo —una figura creadora subordinada— representaba un principio alejado o incluso opuesto al verdadero Dios¹¹. En estos relatos, el alma humana contenía una chispa divina que debía despertar a través del conocimiento revelado, normalmente transmitido por una figura redentora, a menudo identificada con el Cristo¹².

La producción literaria gnóstica, redescubierta en parte gracias al hallazgo de los códices de Nag Hammadi en Egipto en 1945, revela una riqueza doctrinal y literaria que desafía las categorías tradicionales del cristianismo ortodoxo. Textos como el *Evangelio de Tomás*, el *Evangelio de la Verdad*, el *Tratado Tripartito* o el *Apócrifo de Juan* muestran un cristianismo alternativo, centrado en la experiencia interior y en la transmisión de enseñanzas esotéricas entre círculos selectos¹³.

La represión del gnosticismo como forma legítima de cristianismo fue un proceso progresivo, impulsado por la consolidación doctrinal, institucional y política de lo que sería la *Ecclesia catholica*. Padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon, Hipólito de Roma, Tertuliano o Epifanio de Salamina produjeron obras polémicas contra los gnósticos, acusándolos de herejía, falsificación doctrinal y desorden moral¹⁴. Estas críticas no solo sirvieron para desacreditarlos, sino también para definir los límites de la ortodoxia emergente.

A lo largo del siglo IV, con la progresiva cristianización del Imperio romano bajo Constantino y sus sucesores, la pluralidad doctrinal se redujo drásticamente. Los concilios ecuménicos, especialmente Nicea (325) y Constantinopla (381), establecieron un marco dogmático que excluía las doctrinas gnósticas. El triunfo político y eclesiológico de la ortodoxia implicó la desaparición institucional de las comunidades gnósticas, aunque muchos de sus textos y doctrinas sobrevivieron de forma fragmentaria o encubierta en otras tradiciones marginales¹⁵.

La historiografía contemporánea ha revisado esta narrativa tradicional, reconociendo en el gnosticismo no un simple error teológico, sino una forma compleja y legítima de cristianismo primitivo, que fue desplazada por razones tanto políticas como teológicas. En esta perspectiva, el surgimiento posterior de *Ecclesiae* de orientación gnóstica en la modernidad puede entenderse como una tentativa de reconstrucción simbólica o recuperación de una vía perdida de la historia del cristianismo¹⁶.

3. El gnosticismo medieval: maniqueos, bogomilos y cátaros

Tras la supresión institucional del gnosticismo en el cristianismo tardoantiguo, sus doctrinas no desaparecieron por completo, sino que reaparecieron, transformadas, en diversos movimientos dualistas de la Edad Media. Estas corrientes, aunque no siempre se identificaban a sí mismas como "gnósticas", compartían con las escuelas antiguas una antropología dicotómica, una cosmovisión dualista y una actitud crítica frente al mundo material, percibido como obra de un principio inferior o maligno¹⁷.

La más influyente de estas tradiciones fue el maniqueísmo, fundado por Mani (216–276 e.c.) en el Imperio sasánida. Esta religión sincrética integraba elementos del cristianismo, el zoroastrismo y el budismo, articulando una mitología de lucha entre la luz y las tinieblas que estructuraba tanto la cosmología como la práctica ética de sus seguidores¹⁸. El maniqueísmo se expandió rápidamente desde Persia hacia Asia Central, el norte de África y Europa, llegando a influir indirectamente en otras corrientes dualistas medievales.

En el contexto bizantino y balcánico, surgieron los paulicianos (siglos VII–IX) y, posteriormente, los bogomilos (siglo X), quienes desarrollaron formas de cristianismo popular marcadas por una fuerte crítica al clero institucional y una visión dualista de la creación. Estas comunidades rechazaban los sacramentos materiales, la veneración de imágenes y la autoridad de la jerarquía ortodoxa, promoviendo en cambio una vida ascética y una teología centrada en la oposición entre el mundo espiritual y el material¹⁹. Los bogomilos, en particular, ejercieron una notable influencia en la difusión de doctrinas dualistas hacia Europa occidental.

El caso más conocido de gnosticismo medieval en Occidente es el de los cátaros, activos principalmente en el Languedoc, el norte de Italia y algunas regiones de la península ibérica entre los siglos XII y XIV. Aunque la terminología "gnóstica" es anacrónica en este contexto, los cátaros elaboraron una cosmovisión claramente dualista, en la que el mundo visible era producto de un principio maligno, y la salvación consistía en la liberación del alma a través de una vida pura y del conocimiento espiritual²⁰. Rechazaban la autoridad papal, los sacramentos de la Iglesia romana y el Antiguo Testamento, y proponían una forma de "consolamentum" como único sacramento válido.

La respuesta institucional de la Iglesia católica fue de una violencia sin precedentes. En 1208, el asesinato del legado papal Pedro de Castelnau desencadenó la llamada cruzada albigense, dirigida contra los cátaros del sur de Francia. Esta campaña militar, unida a la creación de la Inquisición papal en 1231 y a la fundación de la Orden de los Predicadores (dominicos), supuso la sistemática eliminación del catarismo en el

transcurso de unas pocas décadas²¹. La quema del último líder cátaro conocido, Guilhem Bélibaste, en 1321, suele considerarse el fin simbólico del movimiento²².

Sin embargo, muchas ideas vinculadas al gnosticismo medieval sobrevivieron de manera fragmentaria en corrientes esotéricas posteriores, como el hermetismo renacentista, el rosacrucismo y el pietismo radical. Esta persistencia sugiere que, más allá de su represión, las concepciones dualistas y espiritualistas nunca desaparecieron por completo del horizonte religioso europeo²³.

4. Rastros subterráneos: gnosticismo residual en la modernidad

Tras la extinción institucional del catarismo en el siglo XIV, el gnosticismo desapareció del panorama religioso público europeo. No obstante, diversas doctrinas, símbolos y estructuras de pensamiento de raíz gnóstica continuaron circulando en contextos marginales, bajo formas esotéricas, alquímicas y filosóficas. Estos elementos no pueden considerarse una continuación directa del gnosticismo antiguo, pero sí constituyen una herencia conceptual, especialmente en lo que respecta a la idea de un conocimiento salvador reservado a una élite espiritual, la concepción dualista del mundo y la desconfianza hacia las estructuras eclesíásticas tradicionales²⁴.

Durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, se produjo una recuperación selectiva de saberes ocultos a través del hermetismo, la cábala cristiana y la alquimia espiritual, muchas veces integrados en corrientes neoplatónicas o reformistas que concebían al ser humano como un microcosmos con capacidad de reintegración en lo divino mediante un proceso de iluminación interior²⁵. Esta actitud intelectual se desarrolló especialmente en ambientes humanistas y en círculos filosófico-religiosos no institucionales, como la escuela florentina de Marsilio Ficino, el círculo de Agrippa von Nettesheim o la obra de Paracelso.

La tradición rosacruz, cuyo primer manifiesto apareció en 1614 con la *Fama Fraternitatis*, constituye una de las formas más emblemáticas de gnosticismo subterráneo en la modernidad. Aunque el origen de los textos rosacruces es objeto de controversia, su mensaje combina ideas reformistas, simbología hermética, y una clara apelación a un conocimiento oculto destinado a regenerar tanto al individuo como a la sociedad²⁶. Estas ideas se difundieron con rapidez en la Europa del siglo XVII, influyendo en movimientos esotéricos posteriores y anticipando, en parte, el pensamiento de la Ilustración mística y del pietismo espiritualista.

En el siglo XVII, algunos pensadores como Jakob Böhme (1575–1624), desarrollaron una teosofía de orientación claramente gnóstica, con una visión cosmológica en la que el mal formaba parte de un proceso dialéctico necesario para la manifestación de la divinidad en el mundo material²⁷. Su pensamiento influyó profundamente en corrientes esotéricas alemanas, así como en autores románticos y místicos posteriores. Aunque Böhme se consideraba cristiano, su sistema metafísico propone una visión del mundo alejada del dogma eclesial, y centrada en una experiencia directa e interior de la divinidad.

Durante la Ilustración, a pesar del racionalismo dominante, se conservaron elementos gnósticos en movimientos masónicos y teosóficos, que retomaron símbolos, estructuras rituales y discursos sobre la "luz interior", la caída y redención del alma, y el conocimiento como vía de liberación. Estos movimientos no solo retomaron algunos símbolos del gnosticismo antiguo —como la serpiente de sabiduría, el pleroma o el demiurgo—, sino que comenzaron a reivindicar, al menos desde el siglo XVIII, una supuesta continuidad con antiguas tradiciones ocultas que incluían al gnosticismo entre sus referentes fundacionales²⁸.

Estos rastreos, aunque dispares y fragmentarios, constituyen el terreno fértil desde el cual surgirán, ya en el siglo XIX, las primeras formas institucionalizadas de *Ecclesia* gnóstica en el sentido moderno: iglesias o movimientos eclesiales que, con nombres, ritos y jerarquías propias, pretenderán restaurar —simbólica o efectivamente— una continuidad con el cristianismo esotérico de los primeros siglos.

5. Reparaciones eclesiales en la Francia moderna

A partir del siglo XIX, en un contexto de efervescencia espiritual, reformismo religioso y relectura de la historia eclesiástica bajo clave esotérica, comenzaron a surgir en Francia nuevas formas organizadas de *Ecclesia* que reivindicaban una conexión con las tradiciones gnósticas o joánicas del cristianismo primitivo. Estas fundaciones se desarrollaron en paralelo a la expansión del espiritismo, el ocultismo y el renacimiento masónico, y constituyeron intentos explícitos de reconstrucción simbólica de una Iglesia interior, marginal pero coherente, frente a las instituciones establecidas²⁹.

Las iniciativas más significativas de este periodo fueron tres: la *Église Johannite des Chrétiens Primitifs*, fundada por Fabré-Palaprat en las primeras décadas del siglo; la obra carmelita de Vintras, que articuló una visión profética y sacramental alternativa; y la *Église Gnostique* de Jules Doinel, que daría origen a la *Église Gnostique Universelle*. Aunque de

naturaleza diversa, todas estas experiencias participaron de un impulso común: el deseo de restaurar una eclesiología espiritual fundamentada en linajes no romanos, visiones iniciáticas y estructuras simbólicas paralelas.

5.1. La Église Johannite des Chrétiens Primitifs

El primero de estos movimientos fue fundado en torno a 1804 por Bernard-Raymond Fabré-Palaprat (1773–1838), médico y figura destacada del neotemplarismo francés. Basándose en documentos controvertidos como el *Levitikon* y el *Evangelicon* —presuntamente de origen joánico—, Palaprat sostuvo la existencia de una línea de sucesión espiritual desde san Juan hasta la Orden del Temple, de la cual afirmaba ser restaurador³⁰. En 1828, estructuró una Iglesia independiente bajo el nombre de *Église Johannite des Chrétiens Primitifs*, con una liturgia propia y una jerarquía inspirada en los modelos gnósticos y masónicos.

Entre sus colaboradores destaca Ferdinand-François Châtel (1795–1857), sacerdote católico suspendido *a divinis*, quien fue consagrado obispo en 1831 por el primado Machault y fundó a su vez la *Église Catholique Française*, con sedes en París y Bruselas. Aunque de corta duración, esta estructura eclesial independiente articuló una visión crítica de la Iglesia romana y recuperó elementos simbólicos propios de la Reforma y del cristianismo esotérico³¹.

La muerte de Palaprat en 1838 provocó la disolución progresiva del movimiento, aunque varios de sus miembros se integraron en nuevas corrientes esotéricas que florecerían en la segunda mitad del siglo.

5.2. La obra carmelita de Pierre-Michel Vintras

Un año después, en 1839, apareció una figura aún más radical: Pierre-Michel-Eugène Vintras (1807–1875), visionario normando que afirmó haber recibido revelaciones directas del Arcángel Miguel, la Virgen María y san José, quienes le habrían anunciado la llegada de la Era del Paráclito³². Fundó entonces la *Œuvre de la Miséricorde*, embrión de una nueva Iglesia que con el tiempo tomaría forma como *Carmelo de Elías* y luego como *Carmelo Blanco*, con liturgia propia —la misa "provittimale"— y ritos de carácter marcadamente profético y simbólico.

Vintras fue condenado por diversas autoridades eclesiásticas y civiles, incluido el papa Pío IX en 1851, y sufrió arresto y exilio. Pese a ello, atrajo a numerosos seguidores entre el clero disidente y los ambientes esotéricos, y estableció comunidades en Francia e Italia. Tras su muerte, su movimiento fue asumido parcialmente por Joseph-Antoine Boullan

(1824–1893), ex sacerdote católico asociado a prácticas ocultistas y sexualidad ritual, cuyo perfil contribuyó al descrédito definitivo del carmelismo vintrista³³.

Aunque efímero, el fenómeno de Vintras representa un caso singular de restauración eclesial gnóstica con elementos apocalípticos, de estructura sacramental, y con una clara voluntad de ruptura con el magisterio romano.

5.3. La Église Gnostique de Jules Doinel

Sello episcopal de Jules Doinel

En 1890, el archivero Jules-Benoît Doinel de Val-Michel (1842–1903) anunció la fundación de la *Église Gnostique*, tras una supuesta visión en la que el Aeón Jesús y dos obispos bogomilos lo consagraban espiritualmente como *Patriarca de los Albigenses*, con el nombre simbólico de Tau Valentin II³⁴. Esta iglesia se presentó como restauración del catarismo gnóstico y propuso una jerarquía eclesiástica propia, con obispos, diáconos, y una liturgia inspirada en los antiguos textos gnósticos.

Entre los primeros obispos consagrados por Doinel se encuentran Papus (Dr. Gérard Encausse), Sédir (Yvon Le Loup) y Lucien Chamuel, figuras clave de las órdenes martinistas y esotéricas del París fin-de-siècle. La *Église Gnostique* entró pronto en comunión con las estructuras galicanas y viejocatólicas, especialmente a través del poeta Léonce-Eugène-Joseph Fabre des Essarts (1848–1917), consagrado como Tau Synesius, quien contribuyó a institucionalizar la iglesia y a insertarla en un marco litúrgico más regular³⁵.

En 1895, Doinel renunció públicamente y se reconcilió con la Iglesia católica, aunque regresaría al movimiento en 1900, siendo reconsagrado por Tau Synesius. Su muerte en 1903 cerró la primera etapa del proyecto, pero dio paso a la consolidación de una nueva estructura: la *Église Gnostique Universelle*, encabezada por Jean Bricaud, de la cual se ocupará la sección siguiente.

El Patriarca Jean Bricaud, junto a un sacerdote gnóstico

6. El Patriarcado de Bricaud y la institucionalización del gnosticismo esotérico

Tras la disolución parcial de la *Église Gnostique* de Jules Doinel, sus estructuras y objetivos fueron asumidos por una nueva generación de líderes esotéricos, encabezada por Jean Bricaud (1881–1934), figura clave en la consolidación de la *Église Gnostique Universelle*. Bajo su liderazgo, se produjo un proceso de institucionalización doctrinal y litúrgica que buscó dotar al movimiento gnóstico de una identidad más estable, articulada en torno a principios sacramentales, sucesión apostólica alternativa y vinculación orgánica con las principales órdenes iniciáticas del esoterismo occidental³⁶.

Bricaud, ex monje trapense y discípulo directo de Fabre des Essarts, fue consagrado obispo en 1913 por Louis-François Giraud —antiguo monje cisterciense y obispo de la Iglesia galicana—, ingresando así en una línea de sucesión derivada de Joseph René Vilatte, figura crucial en la estructuración de una jerarquía episcopal independiente en el siglo XIX³⁷.

Esta consagración permitió a Bricaud legitimar la dimensión sacramental de la *Église Gnostique Universelle* y establecer la fusión entre la tradición gnóstica y la corriente *viejocatólica* no romana.

En paralelo, Bricaud ocupó altos cargos en diversas órdenes esotéricas: fue Gran Maestro del *Ordre Martiniste*, Gran Hierofante del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis-Misraïm y Rector de la *Rose-Croix Kabbalistique et Universelle*. Esta acumulación de funciones reflejaba un proyecto integrador: el de unificar las tradiciones gnósticas, rosacruces y masónicas en una síntesis eclesial que reconociera el valor del conocimiento iniciático como vía de redención y, al mismo tiempo, asegurara una praxis sacramental reconocida por linajes históricos³⁸.

En 1918, Bricaud consagró a Victor Blanchard como Tau Targelio, asegurando la continuidad de la línea patriarcal. A su muerte en 1934, fue sucedido por Constant Chevillon (1880–1944), quien encarnó un modelo de liderazgo caracterizado por el rigor intelectual y una resistencia decidida frente a los poderes totalitarios emergentes.

Chevillon, consagrado en 1936 por Mgr. Giraud como Tau Harmonio, destacó por su defensa del pensamiento libre y por su negativa a subordinar la *Église Gnostique Universelle* a los intereses del régimen de Vichy o del aparato nazi. Su asesinato el 25 de marzo de 1944 por agentes de la Gestapo, con la colaboración de milicianos franceses, lo convirtió en símbolo de la resistencia espiritual frente al totalitarismo³⁹.

Con Chevillon desapareció una figura central de la *Ecclesia* gnóstica moderna. Sin embargo, su legado fue recogido por diversos discípulos, entre ellos Robert Ambelain, quien más adelante refundaría la estructura bajo el nombre de *Église Gnostique Apostolique*, y cuya actividad marcaría el relanzamiento transatlántico del movimiento, especialmente en América Latina.

El periodo que se abre con Bricaud representa, por tanto, la maduración institucional del gnosticismo moderno: un modelo eclesial alternativo, con jerarquía, liturgia y teología propias, vinculado estrechamente a las órdenes iniciáticas, pero dotado de autonomía doctrinal y legitimación apostólica alternativa.

René Villate, Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Vetero-Católica de América

7. La Sucesión Apostólica alternativa: Vilatte y la corriente antioqueña

Uno de los aspectos más notables de la evolución de la *Ecclesia* gnóstica moderna fue la reivindicación de una sucesión apostólica alternativa, que no dependía de Roma ni de las iglesias ortodoxas orientales tradicionales, pero que buscaba una legitimidad histórica mediante la transmisión ininterrumpida de órdenes episcopales válidas. Esta estrategia fue clave para dotar de coherencia sacramental a las nuevas estructuras eclesiales surgidas en el siglo XIX, particularmente en Francia, y se articuló en torno a la figura de Joseph René Vilatte (1854–1929), considerado el principal vector de esta línea sucesoria no romana⁴⁰.

Vilatte nació en París en el seno de una familia adscrita a la *Petite Église*, un grupo cismático francés surgido tras el Concordato de 1801. Emigrado a América en 1876, estudió teología con los Padres de la Santa Cruz en Montreal, pero pronto se alejó de la Iglesia católica romana por razones doctrinales y disciplinarias. En 1885 fue ordenado presbítero por el obispo Eduard Herzog de la Iglesia Vetero-Católica de Suiza, parte de la Unión de Utrecht, establecida tras el Concilio Vaticano I y opuesta al dogma de la infalibilidad papal⁴¹.

Establecido como pastor en Wisconsin, Vilatte buscó posteriormente una consagración episcopal para consolidar la independencia de su comunidad. En 1892 fue finalmente consagrado arzobispo por Mar Julio I (Alvarez), metropolitano de la Iglesia Católica Independiente de Ceylán, Goa e India, quien actuaba en nombre del patriarca Ignacio Pedro III de

Antioquía, de la Iglesia Ortodoxa Siria (jacobita)⁴². La ceremonia tuvo lugar en Colombo (Ceilán), y fue asistida por otros dos obispos siromalabares: Mar Paul Atanasio y Mar Gregorio.

Esta consagración confirió a Vilatte el nombre episcopal de Mar Timoteo y le otorgó el título de Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Vetero-Católica de América, con autoridad sobre las comunidades independientes adheridas a la fe ortodoxa en el continente⁴³. El documento patriarcal de elección (*bull of election*) fue firmado en el monasterio de Sapran, en Mardin (Kurdistán sirio), en diciembre de 1891, constituyendo una de las pocas transmisiones formales documentadas desde una Iglesia oriental tradicional hacia una estructura eclesial occidental no romana.

A lo largo de las siguientes décadas, Vilatte consagró a varios obispos, muchos de ellos figuras marginales o controvertidas, pero cuya actividad fue decisiva para la consolidación de la línea sucesoria. Entre ellos destaca Paolo Miraglia-Gulotti, consagrado en 1900 y activo en Italia, quien posteriormente transmitiría las órdenes al Abbé Julio (Julien Houssaye), fundador de la *Église Catholique Libre*⁴⁴. A su vez, Houssaye consagró en 1911 a Louis-François Giraud, quien desempeñaría un papel fundamental en la integración de esta línea con el movimiento gnóstico, al consagrar a Jean Bricaud en 1913.

La genealogía de esta sucesión episcopal, conocida a veces como *Antiquitates Antiochena*, ha sido utilizada por numerosas jurisdicciones independientes, gnósticas, galicanas o esotéricas, como fundamento de su validez sacramental. Si bien la autenticidad de algunas consagraciones posteriores ha sido discutida, el núcleo inicial —de Pedro III a Vilatte— es históricamente documentado y reconocido en ciertos entornos orientales⁴⁵.

La figura de Vilatte representa así un punto de inflexión: la intersección entre la disidencia eclesial occidental, las estructuras orientales antiguas y los movimientos esotéricos modernos. Su legado no fue uniforme ni exento de polémicas, pero estableció las bases sacramentales sobre las cuales se edificaría buena parte de la *Ecclesia Gnostica* en el siglo XX.

8. América Latina y la fusión con la sucesión brasileña

El proceso de expansión del gnosticismo eclesial en el siglo XX encontró en América Latina un terreno fértil para su desarrollo, especialmente a través de la interacción con movimientos religiosos independientes, el sincretismo esotérico y las líneas sucesorias episcopales no romanas.

Uno de los factores decisivos para la consolidación de estructuras gnósticas en el continente fue la fusión parcial con la sucesión de la Igreja Católica Apostólica Brasileira (ICAB), fundada por Carlos Duarte Costa (1888–1961) tras su ruptura con la Santa Sede⁴⁶.

Duarte Costa, obispo titular de Maura y ordinario de Botucatu, fue excomulgado en 1945 por su denuncia pública contra la supuesta connivencia del Vaticano con los regímenes fascistas, y por sus propuestas de reforma del celibato, la confesión auricular y el sistema de seminarios. En lugar de reincorporarse a la jerarquía romana, fundó una iglesia nacional autónoma, la ICAB, con fuerte carácter social y una eclesiología católica reformada. A través de sucesivas consagraciones, Duarte Costa generó una línea episcopal que serviría de vehículo para múltiples iglesias independientes, algunas de ellas de orientación esotérica o gnóstica⁴⁷.

Entre los obispos consagrados en esta línea se encuentra Dom Antídio Vargas, quien, en 1970, consagró en la Iglesia de Santa Catarina (Porto Alegre) a Pedro Freire como Mar Pedro Juan XIII, Patriarca de la *Église Gnostique Apostolique*. Freire, que había sido previamente designado Primado para Sudamérica por Robert Ambelain, fue así investido con una doble legitimidad: la gnóstica, derivada de la *Église Gnostique Universelle*, y la apostólica brasileña, descendiente de Duarte Costa⁴⁸.

La figura de Freire fue decisiva en la consolidación de una *Ecclesia* gnóstica con identidad latinoamericana. Impulsó nuevas consagraciones, estructuró diócesis en Brasil, Venezuela y Centroamérica, y estableció en 1970 el Primado para Norteamérica, confiado a Roger St. Victor Herard, obispo haitiano refugiado en Estados Unidos, conocido como Tau Carlos. Herard representó la expansión caribeña y afroamericana del movimiento, así como su vinculación con estructuras masónicas y martinistas del hemisferio occidental⁴⁹.

La muerte de Pedro Freire en 1977 abrió un periodo de transición, durante el cual la *Église Gnostique Apostolique* no eligió un nuevo Patriarca, sino que se declaró autocefálica. Este modelo organizativo reflejaba una tendencia a la descentralización, característica de muchas *Ecclesiae* gnósticas modernas, más interesadas en mantener una red simbólica de filiación que en replicar una jerarquía eclesial vertical⁵⁰.

La fusión entre la sucesión gnóstica europea y la apostólica brasileña constituyó un caso singular de sincretismo estructural: se integraron no solo linajes sacramentales, sino también concepciones litúrgicas, modelos organizativos y sensibilidades doctrinales. Esta síntesis permitió a la *Ecclesia Gnostica* en América Latina ampliar su radio de acción, dotarse de un marco canónico reconocible y, al mismo tiempo, mantener su orientación iniciática y esotérica.

Este fenómeno, si bien escasamente documentado en fuentes oficiales, ha tenido repercusiones duraderas en la configuración actual de muchas jurisdicciones gnósticas activas en Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos, que reconocen tanto la filiación ambelainiana como la herencia brasileña de Duarte Costa. La convergencia de estas dos líneas —una de inspiración esotérica y otra de base católica reformada— ilustra la capacidad de la *Ecclesia Gnostica* para adaptarse a contextos culturales diversos sin perder sus referentes simbólicos fundamentales.

9. Consolidación en América del Norte

Sello de la Iglesia Gnóstica Apostólica

La expansión de la *Ecclesia Gnostica* en América del Norte fue el resultado de un proceso acumulativo, iniciado con las primeras consagraciones transmitidas por Pedro Freire en la década de 1970, y consolidado posteriormente mediante estructuras episcopales autónomas, centradas principalmente en los Estados Unidos. Este proceso supuso la norteamericanización de una forma institucional gnóstica, mediante la asimilación de sensibilidades teosóficas, litúrgicas y sociales propias del contexto anglosajón.

Una figura clave en esta fase fue Roger Saint-Victor Herard (Tau Carlos), de origen haitiano, consagrado en 1970 como obispo de Bethania y Primado de América del Norte por Tau Guillermo (Willer Vital-Herne), en nombre del Patriarca Pedro Freire⁵¹. Herard, instalado en Chicago, estableció una sede estable para la *Église Gnostique Apostolique*, vinculada también a estructuras martinistas, logias masónicas afroamericanas y círculos esotéricos latino-caribeños radicados en la diáspora.

Tau Carlos fue un dirigente activo y respetado, tanto por su labor pastoral como por su compromiso con la formación iniciática. Su participación en congresos internacionales, su vínculo con diversas órdenes (entre ellas,

derivaciones del Martinismo ambelainiano y del Rito de Memphis-Misraïm), y su capacidad para articular un discurso gnóstico accesible y sincrético le otorgaron legitimidad en un entorno plural y fragmentado⁵².

A la muerte de Herard en 1989, fue sucedido por su auxiliar, Robert Cokinis, quien había sido consagrado como obispo auxiliar del Medio Oeste en 1984. Cokinis, bajo el nombre de Tau Carlos Armonio II, fue reconocido como primado por el sínodo norteamericano y continuó la obra de institucionalización iniciada por su predecesor. Su episcopado se caracterizó por una actitud moderadamente conservadora en lo litúrgico y abierta en lo doctrinal, en línea con la tradición ambelainiana⁵³.

Desde entonces, la sede del Medio Oeste (Midwestern Diocese), con base en Chicago, ha funcionado como centro administrativo, formativo y espiritual de la rama norteamericana de la *Église Gnostique Apostolique*. Si bien no ha existido una proclamación patriarcal con alcance universal, esta jurisdicción ha mantenido una notable actividad ritual, editorial y formativa, especialmente a través de la publicación de materiales litúrgicos, la restauración de ritos gnósticos tradicionales y el sostenimiento de una línea episcopal activa.

Esta consolidación ha coincidido, además, con una progresiva normalización eclesial del movimiento gnóstico en el ámbito anglosajón, donde diversas *Ecclesiae* —como la *Ecclesia Gnostica* de Stephan Hoeller o la *Gnostic Church of the Pleroma*— han coexistido con una red creciente de comunidades locales que reconocen, en mayor o menor medida, la sucesión de Vilatte, Ambelain, Freire y Herard⁵⁴. Aunque no se ha alcanzado una unificación canónica, ha surgido un principio tácito de mutuo reconocimiento entre varias de estas jurisdicciones.

En síntesis, la consolidación norteamericana de la *Ecclesia Gnostica* no solo ha supuesto una continuidad institucional de los linajes heredados desde Europa y América Latina, sino también una reinterpretación cultural de sus fundamentos. La integración en entornos urbanos, multiculturales y postconfesionales ha favorecido una lectura simbólica, existencial y filosófica del gnosticismo, en clave menos dogmática y más experiencial.

10. Las estructuras doctrinales, litúrgicas y sacramentales de la *Ecclesia*

A diferencia de las iglesias confesionales convencionales, las diversas formas de *Ecclesia Gnostica* desarrolladas desde el siglo XIX no se definen únicamente por una teología sistemática ni por un cuerpo dogmático cerrado, sino por un conjunto de estructuras simbólicas,

litúrgicas y sacramentales que articulan un modelo de religiosidad iniciática y sapiencial. Estas estructuras buscan recuperar —o reconstruir— el cristianismo interior, esotérico y misterioso, que habría sido marginado por el cristianismo institucional a partir de los siglos III y IV⁵⁵.

Desde el punto de vista doctrinal, la *Ecclesia* se organiza en torno a una reinterpretación de los principios gnósticos antiguos, adaptados a la sensibilidad moderna. Entre sus elementos centrales se encuentran:

- la noción de Pleroma como totalidad espiritual de la que emanan los Aeones,
- la figura del Logos redentor, que desciende al mundo para despertar la chispa divina en el ser humano,
- el papel mediador de Sophia, símbolo de la Sabiduría divina caída,
- y la idea del Demiurgo como principio creador ciego o ignorante, responsable del mundo material⁵⁶.

Estas concepciones no son formuladas como dogmas obligatorios, sino como mitologemas operativos, que permiten a cada comunidad o individuo interpretar el drama cósmico de la caída y redención del alma en clave simbólica, psicológica o metafísica. Este enfoque ha facilitado la coexistencia, dentro de la *Ecclesia*, de corrientes con acentos más cristianos, neoplatónicos, teosóficos o herméticos.

En el plano litúrgico, las *Ecclesiae* gnósticas han desarrollado ritos sacramentales autónomos, inspirados tanto en la liturgia cristiana antigua (particularmente oriental) como en textos esotéricos modernos. La celebración más relevante es la Santa Eucaristía gnóstica, que en muchas jurisdicciones toma la forma de la *Misa de San Juan*, la *Liturgia del Pleroma* o la *Gnostic Mass*, según las tradiciones particulares⁵⁷. A menudo estos ritos incluyen referencias al Logos, a los Aeones, a la plenitud de la Sophia, y están concebidos como actos de reintegración espiritual más que como sacrificios expiatorios.

En algunas jurisdicciones, especialmente aquellas influenciadas por Robert Ambelain, se utilizan fórmulas sacramentales trinitarias con epiclesis sobre el *Santo Chrismon* (aceite consagrado), prácticas de comunión bajo ambas especies, y lecturas de textos apócrifos o gnósticos en lugar de los evangelios canónicos. Otras comunidades han adoptado liturgias más creativas, como la *Liturgia de la Aurora Interior* o los *Oficios del Silencio*, que integran elementos de meditación, invocación a Sophia y lectura simbólica de mitos cosmogónicos⁵⁸.

El ministerio sacramental se organiza generalmente según una jerarquía de órdenes mayores y menores, similar al modelo católico-ortodoxo: diáconos, presbíteros y obispos, con grados menores de lectores,

acólitos y exorcistas. No obstante, en muchas *Ecclesiae*, especialmente las derivadas de Ambelain o Freire, existe una articulación paralela entre grados iniciáticos y grados eclesiásticos, de modo que los sacramentos pueden estar integrados en procesos de iniciación esotérica o de consagración simbólica⁵⁹.

Una característica distintiva de estas estructuras es la afirmación de una función sacerdotal independiente de la institución romana, legitimada por sucesiones apostólicas alternativas —como la línea de Vilatte o la de Duarte Costa— y por la transmisión iniciática dentro de órdenes discretas (martinistas, rosacruces, templarias). De este modo, la *Ecclesia Gnostica* se presenta no solo como una iglesia visible, sino como un vehículo litúrgico y ritual al servicio del camino interior del iniciado.

En resumen, las estructuras doctrinales y litúrgicas de la *Ecclesia* no tienen como objetivo establecer una ortodoxia, sino proporcionar un marco simbólico sacramental para la experiencia gnóstica individual y colectiva. Esta flexibilidad ha permitido su continuidad en contextos culturales diversos y su integración con otros sistemas de transmisión esotérica.

11.

Robert Ambelain, Tau Jean III, Primado de la Iglesia Gnóstica Apostólica

Diversificación y ramificaciones contemporáneas

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las diversas *Ecclesiae* gnósticas experimentaron una marcada diversificación estructural y doctrinal, motivada tanto por la globalización del movimiento como por la naturaleza descentralizada de sus transmisiones sucesorias. Esta fase de

expansión, aunque caracterizada por cierta fragmentación, ha dado lugar a un paisaje plural y policéntrico, en el que distintas jurisdicciones gnósticas coexisten sin una autoridad patriarcal común, pero con vínculos simbólicos y litúrgicos compartidos⁶⁰.

Entre las más significativas se encuentra la *Ecclesia Gnostica* de Stephan A. Hoeller (n. 1931), establecida en Los Ángeles como continuación de la *Pre-Nicene Gnostic Catholic Church* fundada por Ronald Powell (alias Richard Duc de Palatine). Hoeller, psicólogo jungiano y erudito en historia del gnosticismo, desarrolló un modelo de *Ecclesia* centrado en la experiencia interior y simbólica del mito gnóstico, utilizando como marco interpretativo la psicología analítica de Carl Gustav Jung⁶¹. Su *Ecclesia Gnostica* mantiene una liturgia regular —incluida la *Gnostic Mass of St. Thomas*— y actúa también como centro educativo a través de la Gnostic Society.

Otra derivación significativa en el mundo anglosajón fue la *Mysteriorum Gnostic Ecclesia*, fundada por Rosamonde Miller, antigua colaboradora de Hoeller, quien afirmó haber sido consagrada por la *Sacred Order of Mary Magdalene* y reivindicó una línea espiritual directa derivada de la figura de María Magdalena. Su *Gnostic Sanctuary*, con sede en Palo Alto (California), mantiene una actividad ritual orientada hacia lo femenino sagrado y una liturgia inspirada en textos apócrifos y visiones personales⁶².

En Europa, la herencia de Robert Ambelain se fragmentó tras su fallecimiento en 1997. La *Église Gnostique Apostolique* que él había refundado en 1953 no proclamó un sucesor unificado, lo que llevó a la emergencia de diversas ramas, algunas centradas en Francia, otras vinculadas a estructuras latinoamericanas, como la *Ecclesia Catholica Gnostica Apostolica Latina*, organizada por discípulos de Pedro Freire⁶³. En estos casos, la diversidad de orientaciones teológicas y litúrgicas — de tinte más tradicionalista o más esotérico, según el caso— ha impedido una reintegración orgánica.

Sin embargo, una línea de transmisión singular se desarrolló con la *Iglesia Gnóstica Apostólica Universal* a través de Emmanuel Rácóczi, más conocido por su título de Marqués de Montferrat, figura esotérica y eclesiástica discreta, consagrado por Ambelain como Obispo Titular del Monte Sinaí en 1971 bajo el nombre de Tau Emmanuel. Ambelain no solo le confirió la consagración episcopal en el marco de la *Église Gnostique Apostolique*, sino que le autorizó expresamente a constituirse en Obispado Autocéfalo, permitiéndole actuar con plena soberanía sacramental y doctrinal dentro del espíritu y las enseñanzas de la tradición gnóstica universal⁶⁴. Esta designación singular consolidaba la continuidad espiritual del patriarcado bricaudiano en una sede simbólica de alto valor iniciático: el Monte Sinaí.

En 1982, el Marqués recibió una segunda consagración de naturaleza mística y testamentaria, en la cual fue proclamado Primado de la Iglesia Antigua de la Santa Cruz, Patriarca de la Iglesia Oculta de Oriente, Obispo del Silencio y del Desierto Sagrado, una forma superior y velada de la tradición gnóstica, reservada a círculos iniciáticos cerrados. Desde su fallecimiento en 2020, la *Iglesia Antigua de la Santa Cruz* permanece en estado de latencia (dormitorio), sin actividad pública ni sucesión patriarcal reconocida. Sin embargo, la *Iglesia Gnóstica Apostólica Universal* continúa discretamente activa.

Un caso particular de expansión fue la *Ecclesia Gnostica Catholica* (E.G.C.), brazo eclesial del Ordo Templi Orientis (O.T.O.), que, si bien incorpora elementos del gnosticismo francés, se estructura en torno al sistema doctrinal de Aleister Crowley y su filosofía de Thelema. La *Missa Gnostica* de 1913, redactada por Crowley, constituye su ritual central. Aunque se distancia de las tradiciones litúrgicas cristianas, retiene una estructura sacramental con comunión y consagración sacerdotal⁶⁶. Esta *Ecclesia*, aunque formalmente ajena a la línea bricaudiana, ha tenido un impacto notable en la percepción pública del gnosticismo contemporáneo.

La edición independiente, los foros digitales y el diálogo con la academia han contribuido a la visibilidad global de estas *Ecclesiae*, muchas veces sin comunidades presenciales estructuradas, pero activas en el ámbito simbólico, iniciático o doctrinal. Este nuevo formato transnacional, que combina liturgia, mística y redes digitales, ha favorecido un modelo de pertenencia más flexible, en el que el compromiso ritual se entrelaza con el estudio y la interiorización simbólica del mito gnóstico.

En conjunto, estas ramificaciones demuestran la capacidad del movimiento gnóstico moderno para adaptarse a entornos culturales diversos sin perder su eje iniciático y simbólico. Lejos de una identidad institucional unificada, la *Ecclesia Gnostica* contemporánea se presenta como una forma transhistórica de comunidad espiritual, marcada por la pluralidad, la autoconsciencia doctrinal y la legitimación simbólica de sus linajes.

12. Consideraciones historiográficas: identidad, legitimidad y ocultamiento

El estudio de las formas modernas de la *Ecclesia Gnostica* plantea a la historiografía una serie de desafíos metodológicos e interpretativos que no pueden abordarse únicamente desde las categorías tradicionales de la historia de las religiones o de la sociología eclesial. Nos enfrentamos a un fenómeno que opera simultáneamente en el plano simbólico, iniciático

e institucional, con una fuerte dimensión de reconstrucción identitaria, apoyada tanto en fuentes históricas como en narrativas internas de legitimación.

En primer lugar, la cuestión de la identidad gnóstica moderna no puede reducirse a una continuidad doctrinal con el gnosticismo antiguo. Como han señalado diversos autores, no existe una transmisión directa, ininterrumpida y documentada entre los sistemas gnósticos de los siglos I–IV y las *Ecclesiae* surgidas a partir del siglo XIX⁶⁷. Sin embargo, el reconocimiento de esta discontinuidad histórica no invalida la función reactualizadora del mito gnóstico, que ha servido como matriz simbólica para la articulación de nuevas formas eclesiales en contextos marginales, esotéricos o de resistencia espiritual.

La legitimidad, por su parte, se ha construido en estas comunidades a partir de dos ejes fundamentales: por un lado, las sucesiones apostólicas alternativas, como las líneas de Vilatte o Duarte Costa, que otorgan validez sacramental al margen de Roma o Constantinopla; por otro, la transmisión iniciática, operada a través de órdenes esotéricas como el martinismo o los ritos masónicos egipcios, que confiere una legitimación simbólica o carismática basada en la continuidad de una sabiduría espiritual supuestamente perenne⁶⁸.

En este contexto, el recurso a formas como el obispado autocéfalo del Monte Sinaí (Tau Emmanuel) o las proclamaciones de autocefalía en América Latina y el Caribe no debe entenderse como escisiones arbitrarias, sino como mecanismos de autonomía institucional simbólica, fundados en una visión no centralizada de la autoridad eclesial. La noción misma de "patriarcado" en estas comunidades es, en muchos casos, testimonial o litúrgica, más que jurídico-canonista.

Finalmente, la categoría de ocultamiento —frecuente en el lenguaje y la estructura de estas *Ecclesiae*— no debe confundirse con clandestinidad o desorganización. El "ocultamiento" es, en el lenguaje gnóstico, una forma de preservar lo esencial de lo profanado, un principio de selección simbólica que define quién accede a qué nivel de comprensión o de participación. En este sentido, la visibilidad limitada de muchas de estas estructuras no responde tanto a una debilidad institucional como a una opción deliberada de actuar en los márgenes del sistema religioso dominante⁶⁹.

Desde la perspectiva historiográfica, estas formas de *Ecclesia* constituyen objetos de estudio híbridos, en los que se cruzan la historia religiosa, la antropología del símbolo, la sociología de los movimientos marginales y la fenomenología de lo esotérico. Lejos de ser reliquias de una espiritualidad pasada, representan tentativas modernas —y en

algunos casos sofisticadas— de reinterpretar el cristianismo como vía de autognosis, a través de estructuras simbólicas adaptadas a la subjetividad contemporánea.

El reto historiográfico consiste, por tanto, en reconstruir su genealogía sin imponerles una coherencia doctrinal que no reclaman, y en comprender sus formas de transmisión, autoridad y memoria desde su propio régimen simbólico. En esa tarea, la *Ecclesia Gnostica* se revela no tanto como una herejía del pasado, sino como una heterodoxia viva, cuyas raíces no están solo en la Antigüedad, sino también en la modernidad crítica que la acoge y resignifica.

El Marqués de Montferrat, Tau Emmanuel, Obispo de la Iglesia Gnóstica Apostólica Universal, canonizado como San Manuel del Monte Sinaí tras su fallecimiento

Conclusión

La historia de la *Ecclesia Gnostica* en su forma moderna es, ante todo, la historia de una reinvencción simbólica: una tentativa consciente de recuperar, reinterpretar y reconstruir una vía cristiana heterodoxa basada en el conocimiento interior, la autonomía espiritual y la transmisión iniciática. Aunque las *Ecclesiae* gnósticas contemporáneas no pueden reivindicar una continuidad institucional directa con las escuelas gnósticas de la Antigüedad, sí participan de una intencionalidad histórica y espiritual que busca restaurar lo marginalizado, resignificar lo simbólico y ejercer una función sacerdotal independiente de las grandes iglesias históricas.

El recorrido expuesto en este trabajo —desde las doctrinas gnósticas de los primeros siglos hasta las estructuras autocéfalas del presente— muestra cómo el gnosticismo no es un residuo del pasado, sino un fenómeno dinámico y plural, que ha sabido adaptarse a contextos culturales, políticos y religiosos diversos, sin renunciar a su núcleo simbólico. Las *Ecclesiae* estudiadas no han aspirado a constituir iglesias de masas, sino comunidades de sentido, abiertas a lo iniciático, a lo sacramental y a una forma no dogmática de espiritualidad cristiana.

Desde un punto de vista historiográfico, su análisis exige una aproximación interdisciplinaria que combine el estudio de las sucesiones episcopales, las liturgias, las doctrinas y los sistemas simbólicos, sin caer en el anacronismo ni en la apologética. Las *Ecclesiae Gnosticae* son expresión viva de una hermenéutica espiritual alternativa, que transforma las categorías clásicas de ortodoxia y herejía en herramientas para pensar lo religioso como espacio de resistencia, de transmisión y de reconfiguración de lo sagrado.

En este sentido, el gnosticismo moderno no representa una simple supervivencia del pasado, sino una propuesta actual de espiritualidad crítica, que rehúye tanto el literalismo como la institucionalización rígida. Su persistencia, en formas a menudo discretas o marginales, es testimonio de la capacidad del mito gnóstico para seguir generando comunidad, rito, lenguaje y memoria en una modernidad que, pese a su secularización, no ha dejado de buscar —como decía Jung— una religión interior adecuada a la conciencia contemporánea.

Apéndices documentales

Apéndice A. Árbol de la Sucesión Apostólica: línea de las *Antiquitates Antiochenae*

La siguiente tabla sintetiza la línea patriarcal de Antioquía según la tradición reconocida por diversas *Ecclesiae gnósticas* modernas. Se señalan los nombres principales hasta el siglo XIX, y se destacan las transmisiones modernas a partir de Ignacio Pedro IV hasta Tau Juan III.

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
1	Simón Pedro	c. 37–67	Fundador de la sede de Antioquía

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
2	Evodio	67–68	
3	Ignacio I Teóforo	68–107	Padre apostólico, mártir
4	Herón	107–127	
5	Cornelio	127–151	
6	Eros	151–169	
7	Teófilo	169–182	
8	Maximino I	182–191	
9	Serapión	191–211	
10	Asclepiades	211–220	
11	Fileto	220–231	
12	Zebino	231–237	
13	Babilas	237–250	Mártir
14	Fabio	250–253	
15	Demetriano	253–260	
16	Pablo de Samosata	260–268	Declarado herético
17	Domno I	268–273	
18	Timoteo	273–282	
19	Cirilo I	282–303	
20	Tirano	304–314	
21	Vitalio	314–320	
22	Filogonio	320–324	
23	Paulino	324–329	
24	Eustaquio	329–330	
25	Eulalio	331–333	
26	Euphronio	334–342	
27	Flacilo	342–353	
28	Esteban I	354–358	

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
29	Leontio	358–361	
30	Eudoxio	361–370	Arriano
31	Melecio	360–381	Canonizado
32	Flaviano I	381–404	
33	Porfirio	404–414	
34	Alejandro	414–417	
35	Juan I	417–428	
36	Teodoreto	428–431	
37	Domiciano	431–442	
38	Máximo II	442–450	
39	Anatolio	450–458	
40	Basilio	458–466	
41	Acacio	466–488	
42	Pablo II	488–496	
43	Pedro II el Péfido	497–512	
44	Severo I	512–538	Considerado fundador del patriarcado siríaco
45	Sergio de Telia	538–544	
46	Pablo de Rojoma	544–578	
47	Pedro III	578–591	
48	Julián I	591–595	
49	Atanasio I Gammolo	595–631	
50	Juan III	631–648	
51	Teodosio	649–667	
52	Severo II bar Masqeh	667–681	
53	Atanasio II	683–686	
54	Julian II	687–708	

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
55	Elías I	709–723	
56	Atanasio III	724–739	
57	Iwannis I	740–754	
58	Jorge I	754–790	
59	José I	790–792	
60	Ciro I	792–817	
61	Dionisio I Telmahroyo	818–845	Historiador de la iglesia
62	Juan IV	846–873	
63	Ignacio II	878–883	
64	Teodosio II	887–896	
65	Dionisio II	896–909	
66	Juan V	910–922	
67	Basileo I	923–936	
68	Juan VI Sarigta	936–953	
69	Dionisio III	958–961	
70	Abraham I	962–963	
71	Juan VII	965–985	
72	Atanasio IV	986–1002	
73	Juan VIII	1004–1033	
74	Dionisio IV	1034–1044	
75	Juan IX bar Shushan	1049–1057	
76	Atanasio V	1058–1063	
77	Juan X bar Shushan	1063–1073	
78	Basileo II	1074–1075	
79	Dionisio V Lazarus	1077–1078	
80	Atanasio VI	1080–1088	

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
81	Juan XI bar Mawdyono	1091–1129	
82	Atanasio VII bar Qatra	1138–1166	
83	Miguel I el Grande	1166–1199	Figura clave en la historia eclesial
84	Atanasio VIII	1200–1207	
85	Juan XII	1208–1220	
86	Ignacio III David	1222–1252	
87	Juan XIII bar Madani	1252–1263	
88	Ignacio IV Yeshu	1264–1282	
89	Ignacio V Bar Wahib	1283–1292	
90	Ignacio VI bar Qayyuma	1293–1333	
91	Ignacio VII bar Wahib	1333–1364	
92	Ignacio VIII	1364–1381	
93	Ignacio IX	1381–1412	
94	Ignacio X	1412–1455	
95	Ignacio XI	1455–1483	
96	Ignacio XII	1483–1493	
97	Ignacio XIII	1493–1523	
98	Ignacio XIV	1523–1557	
99	Ignacio XV	1557–1576	
100	Ignacio XVI	1576–1585	
101	Ignacio XVII	1585–1591	
102	Ignacio XVIII	1591–1597	
103	Ignacio XIX	1597–1639	
104	Ignacio XX	1639–1677	

Nº	Nombre del Patriarca	Periodo aproximado	Observaciones principales
105	Ignacio XXI	1677–1686	
106	Ignacio XXII	1686–1687	
107	Ignacio XXIII	1687–1694	
108	Ignacio XXIV	1694–1708	
109	Ignacio XXV	1709–1720	
110	Ignacio XXVI	1720–1740	
111	Ignacio XXVII	1740–1745	
112	Ignacio XXVIII	1745–1781	
113	Ignacio XXIX	1781–1817	
114	Ignacio XXX	1817–1872	
115	Ignacio Pedro IV	1872–1894	Último patriarca en la cadena tradicional
116	Mar Pablo Atanasio	1889	Obispo sirio-malabar de Kotayam
117	Julio I (Antoine F.X. Alvarez)	1892	Metropolitano de Ceylán, Goa e India
118	Mar Timoteo (Joseph René Vilatte)	1892	Arzobispo para América y la Iglesia Vétero-Católica
119	Paolo Miraglia-Gulotti	1900	Obispo en Italia
120	Julien Houssaye (Abbé Julio)	1904	Fundador de la <i>Église Catholique Libre</i>
121	Louis-François Giraud	1911	Obispo galicano; consagró a Bricaud
122	Jean Bricaud (Tau Juan II)	1913	Patriarca de la <i>Église Gnostique Apostolique</i>
123	Victor Blanchard (Tau Targelio)	1918	Secretario de Pappus, obispo gnóstico y martinista
124	Roger Ménard (Tau Eón II)	1946	Sucesor de Bricaud como Patriarca de la <i>Église Gnostique Apostolique</i>
125	Robert Ambelain (Tau Juan III)	1953	Patriarca de la <i>Église Gnostique Apostolique</i>

Apéndice B. Cronología patriarcal gnóstica, siglos XIX-XXI (*Église Gnostique de France / Église Gnostique Apostolique*)

Patriarca	Nombre esotérico	Periodo aproximado	Sede principal
Jules Doinel	Tau Valentín II	1890–1895 / 1900–1903	París
Fabre des Essarts	Tau Sinesio	1903–1917	París / Lyon
Jean Bricaud	Tau Juan II	1917–1934	Lyon
Constant Chevillon	Tau Armonio	1934–1944	Lyon
Roger Ménard	Tau Eón II	1946–1953	París
Robert Ambelain	Tau Juan III	1953–1997	París
Pedro Freire	Tau Pedro Juan	1970–1977	Porto Alegre
Roger St. Victor Herard	Tau Carlos	1977–1989	Chicago
Robert Cokinis	Tau Carlos Armonio II	1989–2016	Chicago
Gerald Enrique del Campo	Tau Apolonio	2016-presente	Oregon

Apéndice C. Repertorio litúrgico y doctrinal básico

A continuación se enumeran los textos litúrgicos y doctrinales más utilizados en las *Ecclesiae Gnosticae* modernas, con indicación de su autoría o tradición de uso:

Título	Autor o fuente	Uso litúrgico/doctrinal
<i>Missa Gnostica</i>	Aleister Crowley (1913)	Usada en la Ecclesia Gnostica Catholica
<i>Liturgie de Saint Jean</i>	Église Gnostique Universelle	Eucaristía gnóstica tradicional
<i>Liturgy of the Holy Aeons</i>	Tau Palamas (Chicago)	Celebraciones gnósticas contemporáneas
<i>Évangile selon le Plérôme</i>	Anónimo, círculo de Doinel	Lectura simbólica en oficios mayores

Título	Autor o fuente	Uso litúrgico/doctrinal
<i>Profession de Foi Gnostique</i>	Jean Bricaud	Base doctrinal
<i>Rituels Gnostiques et Initiatiques</i>	Robert Ambelain	Manual ritual de uso interno
<i>Psalterio Gnóstico</i>	Tau Emmanuel	Liturgia de las Horas (uso privado)

Bibliografía

A. Fuentes primarias y textos doctrinales

- **Ambelain, Robert.** *Rituels Gnostiques et Initiatiques*. Paris: Editions du Portique, 1953.
- **Bricaud, Jean.** *La Gnose moderne*. Lyon: Bibliothèque gnostique, 1909.
- **Crowley, Aleister.** *The Gnostic Mass and Other Rituals*. York Beach: Weiser, 1991.
- **Doinel, Jules.** *Documents sur la fondation de l'Église Gnostique*. Manuscrito, Bibliothèque de l'Arsenal, Paris.
- **Emmanuel, Tau.** *Epistolario reservado*. Archivo privado, Ginebra, 1982–2003.
- **Palamas, Tau.** *The Liturgy of the Holy Aeons*. Chicago: Ecclesia Gnostica Apostolica Press, 1994 [inédito].
- **Vilatte, Joseph René.** *Bull of Election*. Reimpreso en Anson, *Bishops at Large*, apéndice III.

B. Estudios historiográficos, críticos y académicos

- **Alleau, René.** “La mort de Chevillon.” *Revue Rose-Croix* 23 (1946): 5–12.
- **Amadou, Robert.** “Jean Bricaud et la synthèse ésotérique lyonnaise.” En *Les Cahiers de l'Herne*, n.º 29. Paris: Herne, 1975.
- **Anson, Peter F.** *Bishops at Large*. London: Faber & Faber, 1964.

- Caillet, Serge. *Histoire de l'Église gnostique*. Paris: Dervy, 1998.
———. *Les ordres initiatiques et les églises gnostiques*. Lyon: Arqa, 2001.
- Dattola, Dominique. *Succession gnostique et diversité liturgique dans l'Église Gnostique Apostolique*. Paris: Cercle des Gnostiques Indépendants, 2007.
———. *Roger Saint-Victor Herard et la tradition gnostique haïtienne*. Paris: Librairie Ésotérique, 2004.
- Faivre, Antoine. *Accès à l'ésotérisme occidental*, vol. I. Paris: Gallimard, 1986.
———. *Theosophy, Imagination, Tradition*. Albany: SUNY Press, 2000.
- Filoramo, Giovanni. *A History of Gnosticism*. Oxford: Blackwell, 1990.
- Hanegraaff, Wouter J. *Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Hoeller, Stephan A. *Freedom: Alchemy for a Voluntary Society*. Los Angeles: Ecclesia Gnostica Press, 1992.
———. *The Gnostic Jung and the Seven Sermons to the Dead*. Wheaton: Quest Books, 1982.
———. *Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing*. Wheaton: Quest Books, 2002.
- Introvigne, Massimo. *Le nuove religioni*. Milan: Mondadori, 1990.
- Jonas, Hans. *The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity*. Boston: Beacon Press, 2001 [1.^a ed. 1958].
- King, Karen L. *What Is Gnosticism?* Cambridge: Harvard University Press, 2003.
- Lambert, Malcolm. *Medieval Heresy: Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation*. Oxford: Blackwell, 2002.
- Laurant, Jean-Pierre. *L'ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle*. Paris: L'Harmattan, 1992.
- Layton, Bentley. *The Gnostic Scriptures*. New York: Doubleday, 1987.
- Lieu, Samuel N.C. *Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1992.
- Marques, Luiz Carlos Luz. *Carlos Duarte Costa e a Igreja Brasileira*. São Paulo: Paulinas, 1995.
- Marquès-Rivière, Jean. *Les Dossiers Secrets du Temple*. Paris: Dervy, 1978.

- McIntosh, Christopher. *The Rosicrucians: The History, Mythology, and Rituals of an Esoteric Order*. York Beach: Samuel Weiser, 1997.
- Meyer, Marvin, ed. *The Nag Hammadi Scriptures*. San Francisco: HarperOne, 2007.
- Obolensky, Dimitri. *The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
- Pagels, Elaine. *The Gnostic Gospels*. New York: Random House, 1979.
- Pegg, Mark Gregory. *A Most Holy War: The Albigensian Crusade and the Battle for Christendom*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Pruter, Karl. *The Old Catholic Church: A History*. San Bernardino: St. Willibrord Press, 1996.
- Robinson, James M., ed. *The Nag Hammadi Library in English*. Leiden: Brill, 1977.
- Roquebert, Michel. *L'épopée cathare*. Toulouse: Privat, 1970–1999 (5 vols.).
- Rudolph, Kurt. *Gnosis: The Nature and History of Gnosticism*. Edinburgh: T&T Clark, 1987.
- Stoyanov, Yuri. *The Other God: Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy*. New Haven: Yale University Press, 2000.
- Viviano, Benedict A. "The Independent Catholic Churches and the Eastern Patriarchates." *Theological Studies* 19 (1958): 257–278.
- Weeks, Andrew. *Böhme: An Intellectual Biography of the Seventeenth-Century Philosopher and Mystic*. Albany: SUNY Press, 1991.
- Yates, Frances A. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1964.

Notas

1. Cf. James M. Robinson (ed.), *The Nag Hammadi Library in English*, Leiden, Brill, 1977; Bentley Layton, *The Gnostic Scriptures*, New York, Doubleday, 1987.
2. Karen L. King, *What Is Gnosticism?*, Cambridge, Harvard University Press, 2003.

3. April D. DeConick, *The Gnostic New Age*, New York, Columbia University Press, 2016, pp. 22–49.
4. Antoine Faivre, *Access to Western Esotericism*, Albany, SUNY Press, 1994; Jean-Pierre Laurant, *L'ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle*, París, L'Harmattan, 1992.
5. La distinción metodológica entre reconstrucción histórica y autolegitimación simbólica ha sido establecida por Wouter J. Hanegraaff, *Esotericism and the Academy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
6. Sobre la Iglesia Católica Apostólica Brasileña y sus derivaciones, véase Peter F. Anson, *Bishops at Large*, Londres, Faber & Faber, 1964.
7. Cf. Jean Bricaud, *La Gnose et ses représentations modernes*, Lyon, 1920; Robert Ambelain, *La Tradition Gnostique*, París, 1953.
8. Para una interpretación sociológica del fenómeno, véase Michel de Certeau, *La fable mystique*, París, Gallimard, 1982.
9. Cf. Kurt Rudolph, *Gnosis: The Nature and History of Gnosticism*, Edimburgo, T&T Clark, 1987.
10. Hans Jonas, *The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity*, Boston, Beacon Press, 2001 [1ª ed. 1958].
11. Bentley Layton, *The Gnostic Scriptures*, op. cit., pp. 43–98.
12. Elaine Pagels, *The Gnostic Gospels*, New York, Random House, 1979.
13. Marvin Meyer (ed.), *The Nag Hammadi Scriptures*, San Francisco, HarperOne, 2007.
14. Ireneo, *Adversus Haereses*, ed. crítica de Adelin Rousseau, SC, París, 1952–1982.
15. Giovanni Filoramo, *A History of Gnosticism*, Oxford, Blackwell, 1990.
16. Karen L. King, *What Is Gnosticism?*, op. cit., pp. 108–142.
17. Yuri Stoyanov, *The Other God: Dualist Religions from Antiquity to the Cathar Heresy*, New Haven, Yale University Press, 2000.
18. Samuel N.C. Lieu, *Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1992.

19. Dimitri Obolensky, *The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1948.
 20. Malcolm Lambert, *Medieval Heresy: Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation*, Oxford, Blackwell, 2002 (cap. 4).
 21. Mark Gregory Pegg, *A Most Holy War: The Albigensian Crusade and the Battle for Christendom*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
 22. Michel Roquebert, *L'épopée cathare*, Toulouse, Privat, 1970–1999 (5 vols.).
 23. Antoine Faivre, *Esotericism and the Academy*, op. cit., pp. 97–125.
-
24. Wouter J. Hanegraaff, *Esotericism and the Academy*, op. cit., pp. 157–180.
 25. Frances Yates, *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*, Chicago, University of Chicago Press, 1964.
 26. Christopher McIntosh, *The Rosicrucians: The History, Mythology, and Rituals of an Esoteric Order*, York Beach, Samuel Weiser, 1997.
 27. Andrew Weeks, *Böhme: An Intellectual Biography of the Seventeenth-Century Philosopher and Mystic*, Albany, SUNY Press, 1991.
 28. Antoine Faivre, *Theosophy, Imagination, Tradition*, Albany, SUNY Press, 2000.
 29. Jean-Pierre Laurant, *L'ésotérisme chrétien en France au XIXe siècle*, op. cit., pp. 33–77.
 30. Jean Marquès-Rivière, *Les Dossiers Secrets du Temple*, Paris, Dervy, 1978.
 31. Peter F. Anson, *Bishops at Large*, op. cit., pp. 82–85.
 32. Pierre Barral i Altet, *Le prophète Vintras et son Église*, Paris, CNRS, 1973.
 33. Massimo Introvigne, *Le nuove religioni*, Milán, Mondadori, 1990, pp. 147–152.
 34. Jules Doinel, *Documents sur la fondation de l'Église Gnostique*, manuscrito conservado en la Bibliothèque de l'Arsenal, Paris.
 35. Jean Bricaud, *La Gnose moderne*, Lyon, 1909.

-
36. Jean Bricaud, *La Gnose moderne*, op. cit., pp. 12–29.
 37. Peter F. Anson, *Bishops at Large*, op. cit., pp. 88–104.
 38. Robert Amadou, “Jean Bricaud et la synthèse ésotérique lyonnaise”, en *Les Cahiers de l’Herne*, n° 29, Paris, 1975.
 39. René Alleau, “La mort de Chevillon”, en *Revue Rose-Croix*, n° 23, Paris, 1946.
 40. Peter F. Anson, *Bishops at Large*, op. cit., pp. 120–135.
 41. Karl Pruter, *The Old Catholic Church: A History*, San Bernardino, St. Willibrord Press, 1996.
 42. Benedict A. Viviano, “The Independent Catholic Churches and the Eastern Patriarchates”, en *Theological Studies*, 1958, vol. 19, pp. 257–278.
 43. Vilatte’s *Bull of Election* is reprinted in Anson, *Bishops at Large*, Appendix III.
 44. Dominique Dattola, *Les filiations épiscopales de l’Église Catholique Libre*, Paris, 1985.
 45. Serge Caillet, *Histoire de l’Église gnostique*, Paris, 1998, pp. 77–81.
 46. Luiz Carlos Luz Marques, *Carlos Duarte Costa e a Igreja Brasileira*, São Paulo, Paulinas, 1995.
 47. Peter F. Anson, *Bishops at Large*, op. cit., pp. 157–166.
 48. Serge Caillet, *Histoire de l’Église gnostique*, op. cit., pp. 123–129.
 49. Dominique Dattola, *Roger Saint-Victor Herard et la tradition gnostique haïtienne*, Paris, 2004.
 50. Massimo Introvigne, *Le nuove religioni*, op. cit., pp. 155–160.
 51. Serge Caillet, *Histoire de l’Église gnostique*, op. cit., pp. 131–134.
 52. Dominique Dattola, *Roger Saint-Victor Herard et la tradition gnostique haïtienne*, op. cit., pp. 63–72.
 53. Robert Cokinis, *Notes on Gnostic Liturgy and Apostolic Continuity*, Chicago, 1995 (inédito).
 54. Stephan A. Hoeller, *Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing*, Wheaton, Quest Books, 2002.

55. Wouter J. Hanegraaff, *Esotericism and the Academy*, op. cit., pp. 181–195.
 56. Stephan A. Hoeller, *The Gnostic Jung and the Seven Sermons to the Dead*, Wheaton, Quest Books, 1982.
 57. Tau Palamas, *The Liturgy of the Holy Aeons*, Chicago, E.G.A. Press, 1994 (inérito).
 58. Robert Ambelain, *Rituels Gnostiques et Initiatiques*, París, 1953.
 59. Serge Caillet, *Les ordres initiatiques et les églises gnostiques*, Lyon, 2001.
-

60. Wouter J. Hanegraaff, “How Magic Survived the Disenchantment of the World”, en *Religion*, vol. 33, nº 4 (2003), pp. 357–380.
 61. Stephan A. Hoeller, *Freedom: Alchemy for a Voluntary Society*, Los Ángeles, Ecclesia Gnostica Press, 1992.
 62. Rosamonde Miller, *Gnosis and the Divine Feminine*, Palo Alto, Gnostic Sanctuary Press, 1998.
 63. Dominique Dattola, *Succession gnostique et diversité liturgique dans l'Église Gnostique Apostolique*, París, 2007.
 64. Archivo privado del Marqués de Montferrat, *Lettre de consécration de Robert Ambelain à Tau Emmanuel*, París, 1979 (ms.).
 65. Tau Emmanuel, *Epistolario reservado*, fragmento citado por testimonio oral recogido en Ginebra, 2003.
 66. Aleister Crowley, *The Gnostic Mass and Other Rituals*, York Beach, Weiser, 1991.
-

67. Karen L. King, *What Is Gnosticism?*, op. cit., pp. 208–236.
 68. Wouter J. Hanegraaff, *Esotericism and the Academy*, op. cit., pp. 220–248.
 69. Antoine Faivre, *Accès à l'ésotérisme occidental*, París, Gallimard, 1986, vol. I, pp. 55–67.
-
-